

STAKEHOLDERS

- Autorità di ambito territoriale ottimale
- Utility del servizio idrico integrato
- Consorzi di bonifica
- Regione Veneto
- Amministrazioni locali
- Parco Fiume Brenta
- Associazioni ambientali
- Cittadini
- Agricoltori

SFIDE

Prelevi idrici:

- Implicano nuovi **vincoli**, specialmente per quanto riguarda il settore agricolo (attività economica principale dell'area)
- Costituiscono un impatto diretto per gli ecosistemi del sito **Natura 2000** (area protetta), contribuendo all'abbassamento del livello di falda

AMBIZIONI

- Promuovere una governance integrata di acqua e biodiversità attraverso un approccio innovativo e partecipativo con l'**attivazione di un Comitato di indirizzo territoriale**
- Applicare i **Costi Ambientali e della Risorsa (ERC) nella tariffa del servizio idrico** integrato ed esplorare la possibilità di applicare il principio "chi inquina/usa paga" anche in altri settori (es. servizio irriguo)
- Sviluppare/migliorare un **app** rivolta agli utenti del servizio per creare consapevolezza e comportamenti orientati al risparmio della risorsa

INN WATER PARTNERS

Un **partenariato** composto da 13 organizzazioni (enti di ricerca, PME, utilizzatori finali, associazioni con copertura europea e internazionale).

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon Europe dell'Unione Europea secondo quanto riportato nel Grant Agreement n. 1011086512.

Questo progetto è stato finanziato da UK Research and Innovation (UKRI) nell'ambito della garanzia di finanziamento Horizon Europe del governo britannico [numero di sovvenzione 10066637].

@InnWater

@InnWater_EU

contact.innwater@oieau.fr

www.innwater.eu

INN WATER

Promuovere
l'innovazione sociale per
rinnovare la governance
multilivello e intersettoriale
dei servizi idrici

Sito pilota #2

BACINO DEL MEDIO BRENTA
Italia

Condotto dal

CONTATTO
Giacomo LAGHETTO - giacomo.laghetto@etifor.com

BACINO DEL MEDIO BRENTA

Il sito pilota coincide con l'area denominata "Grave e zone umide del Brenta", facente parte della Rete Natura 2000 e localizzata lungo il medio corso del fiume Brenta (in Veneto, tra le province di Vicenza e Padova). Il sito è strategico per l'approvvigionamento idrico a livello regionale, fornendo acqua potabile ad oltre 1.5 milioni di persone.

METODO

1. Composizione della comunità del sito pilota
2. Valutazione dell'attuale situazione relativa alla governance dell'idrico
3. Definizione degli obiettivi e pianificazione
4. Test e implementazione di schemi e strumenti
5. Feedback e valutazione

5 SITI PILOTA

Implementazione di diversi tipi di meccanismi di governance in risposta a **sfide idriche** differenti, **test e sviluppo di strumenti e metodi**.

INN WATER
Pilot Site Community

Francia, **Isola La Réunion** - **Focus economico**

Italia, **Bacino del Medio Brenta** - **Servizi ecosistemici & Servizio idrico integrato**

Spagna, **Figueres** - **Scarsità idrica**

Inghilterra, **West Country** - **Qualità idrica**

Ungheria, **Bacino del Medio Tisza** - **Allocazione della risorsa idrica**

